

Arařtırmacı Ruh Saęlıęı ve İyi Oluřu Manifestosu

11 Ekim 2021

Bu doküman CC BY 4.0 lisansı altında yayımlanmıştır: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Temel Kavramlar

[ReMO COST Aksiyonu](#), akademik yaşamda ruh sağlığına ve iyi oluşa (wellbeing) dikkat çekmeyi amaçlayan, araştırma topluluğunun her seviyesinden bileşenlerin oluşturduğu bir ağıdır. Araştırmacıların deneyimlediği ruh sağlığı problemlerinin gün geçtikçe daha da yaygın hale gelmesi; mevcut araştırma literatüründe, AB politikalarında¹ ve ötesinde² vurgulanmaktadır. Bu durumla mücadele etmek; makro, orta ve mikro ölçeklerde sistematik eylemler gerektirmektedir. ReMO ağı spesifik olarak; ruh sağlığı ve iyi oluşu destekleyen, ruh sağlığıyla ilgili damgalanmayı (stigma) en aza indiren ve araştırmacıların çalışma yaşamındaki iyi oluşunu güçlendiren kurumsal ortamlar yaratmayı amaçlamaktadır. Bu manifestonun temel önerileri aşağıda özetlenmiştir:

1. Makro düzeyde: Tüm ilgili bileşenler arasında süregelen iletişim ve diyalog; kanıta dayalı politikaların oluşturulması için sistematik ve yapılandırılmış veri toplanması; ruh sağlığına yönelik gelişmiş kanıt ve araçların yaygınlaştırılması ve akademik ödül sisteminin gözden geçirilmesi.
2. Orta düzeyde: Ruh sağlığı ve iyi oluş konularının varlığının kabul edilmesi; kurumlar arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması; adil ve kişiye özel performans değerlendirmelerinin geliştirilmesi; doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların profesyonelleşmesinde iyi oluşun dikkate alınması; örgütsel düzeyde değişime yönelik inisiyatiflerin desteklenmesi.
3. Mikro düzeyde: Tabandan gelen inisiyatiflerin; akran desteği uygulamalarının; eğitim ve kariyer yönetimine kişi-odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve anekdotsal veri toplanmasının desteklenmesi.

ReMO bu amaçlarını; i) küresel bir tartışma forumu kurarak; ii) herkese açık bir veri merkezi oluşturarak ve iii) araştırmacı iyi oluş elçisi programını başlatarak gerçekleştirilmeyi hedeflemektedir.

Araştırma Alanında Ruh Sağlığı ve İyi Oluş Krizi

Son on yılda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlar, hükümetlere ve kurumlara ruh sağlığını ve iyi oluşu öncelikleri arasına dahil etmeleri konusunda artan bir şekilde çağrıda bulunmaktadır³. Farklı meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında, akademisyenler yaygın ruh sağlığı problemlerini en yüksek düzeyde deneyimleyen meslek grupları arasında yer almaktadır. Genel nüfusta görülme sıklığı yaklaşık %19 olan ruh sağlığı problemlerinin; akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri arasında %32 ile %42 arasında olduğu tahmin edilmektedir.⁴

Akademik iyi oluşu desteklemek, stresli çalışma koşullarını yönetmek ve araştırmacıların karşı karşıya kaldığı olağanüstü rekabetçilikle başa çıkmaktan çok daha fazlasını gerektirmektedir. Özellikle, toksik

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality"

<https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf> , Last accessed: 29 September 2021,

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)

https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf , Last accessed: 29 September 2021

ILO Mental Health in the workplace (2010)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf , Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. Research Policy,

46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008> ; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html , Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. Higher Education Research & Development, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979> ;

Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. Academic psychiatry, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

çalışma ortamları ve belirli çalışma koşullarının tezahürleri, araştırmacıların iyi oluşlarını ve ruh sağlıklarını olumsuz etkilemektedir⁵.

Ayrıca, çalışma koşulları, zorunlu hareketlilik ve kalıcı iş sözleşmelerinin olmaması, araştırmacıların profesyonel yaşamlarındaki deneyimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir⁶. (Araştırma) bütçelerinin olmaması, doktora öğrencilerinin çalışmalarının sözleşmeyle tanınmaması ve kariyer güvencelerinin olmaması da yaşanan zorlukları daha da ağırlaştırabilir.⁷ Üstelik, akademik yaşamda bu tür sorunlarla başa çıkmakta kullanılabilecek etkili uygulamaların nasıl olması gerektiğine dair çok az ve parça parça kanıt bulunmaktadır ve iyi örneklerin paylaşılması için mevcut kapasite yetersizdir.

Bu duruma ve gidişata yanıt vermek amacıyla, Researcher Mental Health Observatory (ReMO- Araştırmacı Ruh Sağlığı Gözlemevi) COST Aksiyonu⁸'nin 34 Avrupa ülkesinden 234 üyesi yukarıda belirtilen sorunları ele almak için bir eylem çağrısında bulunmaktadır. ReMO COST Aksiyonu ağı, akademik yaşamda ruh sağlığı ve iyi oluş konularını ele alan ilk eş-güdümlü ve kanıt temelli Avrupa inisiyatiflerinden birisidir. ReMO; (a) Araştırma alanında ruh sağlığı ve iyi oluşun nasıl kavramsallaştırılacağı ve geliştirilebileceği, (b) ruh sağlığı ve iyi oluşun akademik işgücü üzerindeki etkisinin nasıl ölçüleceği ve (c) kanıta dayalı uygulamaların nasıl etkili bir şekilde paylaşılacağı ve araştırma topluluklarına hizmet eden uygulayıcılar için eşgüdümlü bir Uygulama Topluluğunun nasıl oluşturulacağını anlamaya odaklanmaktadır.

Bu kamuoyu açıklamasında, özellikle makro (araştırma sistemi), mezo (kurumsal bağlam) ve mikro (bireysel ve küçük topluluk) düzeylerinde açık eylemler talep edilmektedir. Hem bireysel hem de kolektif iyi oluş ve ruh sağlığı arayışını destekleyen temel objektif performans göstergelerine erişilmesine olanak veren sağlıklı ve saygılı çalışma ortamları yaratabilmek için ruh sağlığının ve iyi oluşun en etkili şekilde nasıl geliştirilip sürdürülebileceğini anlamamız gerekmektedir. Bu manifestoda yer alan tüm öneriler, COST Aksiyonu üyelerinin yukarıda belirtilen üç düzeyin her biri üzerine görüşlerini ifade ettikleri çalışma gruplarında yaptıkları kapsamlı çalışmalar yoluyla oluşturulmuştur.

Araştırma Ekosisteminin Araştırmacı Ruh Sağlığı ve İyi Oluşu Gözetilerek Dönüştürülmesi Çağrısı

Araştırma ekosistemi, araştırma kurumları ve araştırmacılar için dış çerçeveyi belirleyen politika düzeyindeki bağlamdır. Araştırma finansmanı, istihdam koşulları (emeklilik planları ve sosyal güvenlik dahil) ve göçmenlik yasası gibi mevcut uygulamalar, kariyerinin başındaki araştırmacıların (early-career researchers) kurumsal sömürsü için zemin hazırlamaktadır⁹. İyi finanse edilen ulusal araştırma sistemlerinde bile, kısa vadeli proje tabanlı finansmanın baskın olması, sabit vadeli ve kalıcı pozisyonlar

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72. <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4> ; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck Phdnet Survey 2019 Report. Max Planck PhdNet. https://www.phdnet.mpg.de/145345/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf , Last accessed: 29 September 2021

⁷ Center for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117>

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

arasında keskin bir dengesizliğe yol açmaktadır¹⁰. Sonuç olarak, özellikle başlangıç ve doktora sonrası aşamalarda, araştırmacılar kendilerini yalnızca bilimsel çalışmalarının kalitesini değil, aynı zamanda ruh sağlıklarını da etkileyen oldukça stresli bir kariyer yolunda buluyorlar¹¹.

Araştırma ortamında iyi oluşu ve ruh sağlığını izleyen, iyileştiren ve sürdüren, daha kapsamlı başarı ve kalite ölçütlerini tanımlayan, iş-yaşam dengesini, kapsayıcılığı ve aile dostu sürdürülebilir araştırma kariyerlerini destekleyen politikalar geliştirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Bunu başarmak için, sistem düzeyindeki aktörleri¹², araştırmacıların ruh sağlığını ve iyi oluşunu sistematik olarak geliştirme ve iyileştirme konusunda cesaretlendirip, harekete geçmelerini sağlamak üzere:

1. Ülkeler ve araştırma ortamları içerisinde ve arasında, bileşenlerin **süregelen diyalogunu** teşvik eden kapsayıcı bir platform oluşturmak.
2. Araştırmacı iyi oluşu ve çalışma koşulları hakkında **sistematik ve yapılandırılmış veri toplama** yoluyla ulusal durumları ve öncelikleri sorgulamak, izlemek ve bilgilendirmek.
3. Her düzeyde karar vermeyi desteklemek için en gelişkin kanıtları ve araçları toplamak ve yaymak üzere **açık erişimli bir Veri Merkezi**'nin kalıcı hale getirilmesi.
4. Sadece **akademik ödül sistemini** değil, aynı zamanda kurumların akredite olma ve teşvik edilme kriterlerini de **gözden geçirerek**, araştırmacıların ruh sağlıklarını ve iyi oluşlarını sürdürmeleri için kişisel ihtiyaçlarına saygı duymak.
5. **AB ve ulusal proje bazlı araştırma fonlarının nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde harcanarak** akademi ve ötesinde kariyer perspektiflerinin geliştirilmesine yol açabileceği konusunda stratejiler geliştirmek.

Tasarım Yoluyla Ruh Sağlığı ve İyi Oluşu Teşvik Etmek ve Sürdürmek: Kurumsal Değişim Çağrısı

Araştırma odaklı kurumlarda kurumsal aktörlerin mental iyi oluş, damgalamayı azaltma ve personele destek sağlanması gibi konuları ele alarak kabul edilmiş ve tanınan bir çerçeve oluşturmak için çalışması çok önemlidir¹³. Kurumsal öğrenmelerin paylaşılması, kurumlara kendi yerel ortamlarındaki kendine özgü zorlukları tanıma ve ele alma konusunda yardımcı olabilir. Bu kurumsal değişim çağrısı şu yollarla gerçekleştirilebilir:

1. Kurumlar, **çalışanlarının iyi oluşu üzerindeki etkilerini sahiplenmek** zorundadır. Bu, personel arasında ruh sağlığı sorunlarının ve semptomlarının tanınmasını ve değişim inisiyatiflerinin ve müdahalelerinin proaktif olarak desteklenmesini içerir.¹⁴
2. Araştırmacı iyi oluşunu destekleyen ve çalışma koşullarının ruh sağlığı ve iyi oluş üzerindeki etkisini ele alan **bir dizi kanıta dayalı kurumsal uygulama oluşturmak ve paylaşmak**. Aşağıdan yukarıya inisiyatiflerin cesaretlendirilmesine ve gerekli kaynaklara ve yetki tanımına sahip üst düzey bir ruh sağlığı sorumlusu atanmasına özel dikkat gösterilmelidir.
3. Hiçbir performans değerlendirme standardının kuruma yapılan bireysel katkıların tamamının hakkını teslim edemeyeceğinin bilincinde olarak, adil ve **kişiselleştirilmiş araştırma**

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ Bu yaklaşım için Norveç'ten bir örnek: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

performansı değerlendirme protokolleri geliřtirmek. Bu, performans deęerlendirme sistemlerinde resmi olarak kabul edilmese bile, bireysel arařtırmacıların alıřmaları iin vg ve takdir almalarını ierir¹⁵.

4. **Doktora ğrencileri ve akademik personelin profesyonelleřme eęitimini** zellikle danıřman-danıřan iliřkileri ve iletiřim alanlarında iyi oluřla ilgili ieriklerle geniřletmek. Akademik destek merkezleri de, hem nleyicilięi hem de iyileřtirmeyi amalayan psikolojik destek hizmetleri saęlamalı ve aktif olarak duyurmalıdır¹⁶.

Arařtırmacıları Glendirme aęırısı

Yerel akademik camianın aktrleri ve tesi, arařtırmacıların istihdam edilebilirlięi ve iř yerlerine uzun sreli entegrasyonlarının saęlanması iin saęlıklı bir arařtırma iklimini geliřtirmeli ve teřvik etmelidir¹⁷. Ayrıca, ruh saęlığına zarar veren belirli davranıřlar (smr/istismar ve akademik zorbalık gibi) belirlenmeli, hedef alınmalı ve sonlandırılmalıdır¹⁸. Bu nedenle, iř yerlerinde arařtırmacının duygusal ve psikolojik iyi oluřu ile birlikte ruh saęlığı ve iyi oluřun nemi hakkında farkındalıęı artırmayı amalayan ok boyutlu eylemler geliřtirmek hayatidir. Bunun sonucunda bir arařtırmacı retken ve yararlı bir řekilde alıřabilir ve kendi topluluęuna ve topluma katkıda bulunabilir. Bu durumun gerekleřebilmesi iin řu adımlar atılmalıdır:

1. **Kiřisel dzeyde iyi oluř farkındalıęı kazandırmak**; mental iyi oluřa ynelik demokratik ve pozitif bir yaklařımı vurgulamak. Bu, yerel bileřenler (proje yrtcleri, arařtırmacı ve yneticiler) arasında aık iletiřim iin gvenilir yerel ortamlar yaratarak sorunların dile getirilmesi, tartıřılması ve/veya raporlanması iin ařaęıdan yukarıya aralar saęlanmasını ierir.
2. alıřma arkadařlarından yardım istemek ya da iyi oluřu korumak gibi kiřisel ruh saęlığı ve iyi oluř odaklı eylemleri desteklemeliyiz. Bu baęlamda, etik davranıřı ve kapsayıcılıęı vurgularken leklenebilir bir ara olarak kullanılabilir **akran mentrlę**¹⁹ ve **destek/tartıřma grupları gibi ařaęıdan yukarıya inisiyatifleri teřvik etmeliyiz**.
3. **Eęitim ve kariyer ynetiminde**; iletiřim ve geri bildirim, akademik meslek organizasyonu, arařtırma ekibi ve z-ynetim stratejilerini ieren, daha fazla **kiři-merkezli ve veri-temelli bir yaklařıma** ihtiyacımız var.
4. **Danıřmanlıęın profesyonelleřmesi** ncelikli olarak beklenmektedir²⁰. Bu; danıřmanlık iin beceri ve modellerin geliřtirilmesini²¹ ve mesleęe alıřtırma (onboarding), mentrlk gibi "akademik hizmetlerin" ya da mental iyi oluř farkındalıęının akademik performansın bir parası olarak tanınmasını iermektedir.

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week. <https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020> , Last accessed: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' Nature, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. Innovations in Education and Teaching International, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

ReMO Eyleme Geiyor

ReMO topluluęu zehirli arařtırma ortamlarının maędurlarına destek olma ve onlara sempati duymanın ötesine geçmeyi seçmiştir. Biz, bir küresel gözlemevi ile daha sağlıklı, kapsayıcı ve etik arařtırma ortamları yaratmak için arařtırma alanındaki anahtar oyuncuları etkilemek ve kazanmak istiyoruz. Faaliyetlerimiz akademik ortamlarda mental iyi oluşu analiz ve teşvik edecektir. Bu, bilgi paylaşımı ve kiři ve kurumlara özel hazırlanmış eğitim faaliyetleri ile desteklenecektir. Daha açık olarak, řunları amaçlıyoruz;

1. **Mental iyi oluş hakkında küresel bir tartışma forumu oluşturmak.** Halihazırda 34 ülkeden üyelerimizle atölye çalışmalarını, konferanslar, webinarlar ve ilgili bileşenlerle birlikte yerel ve küresel arařtırma topluluklarını dahil eden aę kurma faaliyetleri düzenleyerek yerel ve küresel tartışma düzeyleri arasında bir köprü oluşturuyoruz.
2. **Bir açık Veri Merkezinde arařtırmacı iyi oluşuna ilişkin bulguları toplamak;** literatür değerlendirmeleri ve mevcut kaynakların (araçlar, eğitim materyalleri vb) incelemeleri ile. ReMO ayrıca, ReMO aęı içerisinde ve ötesindeki ülke ve kurumlarda arařtırmacı iyi-oluşu üzerine çok-düzeltili sistematik veri toplama çabası ile daha geniş kapsamlı bulgular elde etmek için çalışmaktadır.
3. **Arařtırmacı İyi Oluş Elçisi Programı** başlatarak fikir ve müdahale uygulamalarının çeşitli yerel arařtırma ortamlarına transfer edilmesini sağlamak. Bu eğitimci eğitime programını mevcut ve gelecek ReMO üyelerine açık olacak ve arařtırma alanında ruh sağlığı ve iyi-oluşun önemini, iyi oluşa ilişkin konuların bağlam-bilinçli biçimde nasıl ele alınacağını, ruh sağlığına iliştilirilen damgalamanın nasıl azaltılacağını ve arařtırma ekibi ve arařtırma kurumlarının iyi oluşu nasıl geliştirip sürdürebileceğini ele alacaktır.

Bu Manifestoyu Nasıl Desteklerim?

ReMO arařtırma alanındaki kiři ve kurumlardan oluşun küresel ve açık bir topluluktur. Yukarıda belirtilen faaliyetleri desteklemek isterseniz, lütfen:

- ReMO Manifestosunu ülkenizdeki meslektaş, yönetici ve politika yapıcılarla paylaşın
- Arařtırmacı Ruh Sağlığı Manifestosunu destekleyen kampanyayı (change.org) imzalayın
- Ülkenizdeki ReMO [yönetim kurulu üyeleri](#) ile irtibata geçin ve ulusal düzeydeki faaliyetlere katılın
- [ReMO COST Action](#)'a katılım için [ReMO Grant Manager](#) ile iletişime geçin.
- Yaklaşmakta olan "arařtırmacı iyi oluş elçisi programına" başvurun

Biz Kimiz?

ReMO COST Aksiyonu, Avrupa Arařtırma Alanı için stratejik öneme sahip bir konu olan, akademide ruh sağlığı ve iyi oluşa odaklanmaktadır. Akademisyenler, uygulayıcılar, politika yapıcılar ve yükseköğretim kurumları için danışmanlardan oluşun ReMO aęı, arařtırmacı ruh sağlığı ve iyi oluşu üzerine uygulama ve bilimsel bilgilerin uluslararası bir bileşimidir. ReMO bu konuda özgün ve oldukça gerekli bir disiplinlerarası, çok-düzeltili ve kültürler arası yaklaşım sunmaktadır. ReMO üyeleri, birlikte, ampirik veri, mevcut literatür ve kendi veri merkezi temelinde arařtırma ortamlarında iyi oluşu arttırmak için etkin, verimli ve uygun eylem programları geliřtirmek üzere çalışmaktadır. ReMO üyeleri yerel elçiler olmayı ve kendi ülkelerindeki durumu ele almayı amaçlamaktadır. Bu aę hakkında daha fazla bilgiye, güncel faaliyetler ve ilgili girişimlere katılım süreci hakkında açıklamalara buradan erişebilirsiniz: <http://remo-network.eu/>

Açıklama

Bu çalışma COST Action CA19117 - "Researcher Mental Health" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Yazarlar

Dr. Gábor Kismihók - ReMO Action Chair, Head of Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany; Chair of the Career Development Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Brian Cahill - ReMO Grant Manager; Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology, Germany

Dr. Stéphanie Gauttier - ReMO Action Vice Chair; Assistant Professor in Information Systems, Grenoble Ecole de Management; Chair of the Policy Working Group of the Marie Curie Alumni Association

Dr. Janet Metcalfe - Chair of ReMO Workgroup 1 Institution Level Well Being Practices in Institutions, OBE; Principal, Vitae, United Kingdom.

Dr. Stefan T. Mol - Chair of ReMO Workgroup 2 Institutional Level Well Being Practices in Research Institutions; Assistant Professor in Organizational Behavior and Research Methods at the Amsterdam Business School of the University of Amsterdam, the Netherlands.

Dr. Darragh McCashin - Chair of ReMO Working Group 3: Local actors - Promoting researcher well-being on a practical level. Assistant Professor in Psychology at Dublin City University, Dublin, Ireland; Marie Curie Fellow.

Dr. Jana Lasser - Co-chair of ReMo Workgroup 2 Institutional Level Well being Practices in Research Institutions; PostDoc in Computational Social Science at the Graz University of Technology, Austria.

Dr. Murat Güneş - STSMs Coordinator of ReMO; Assistant Professor at EBYU, Turkey; Postdoc at GTQ, IMB-CNM, CSIC, Spain

Mathias Schroijen - Science communications manager of ReMO. Project leader doctoral training and career development services at Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgium. PhD candidate at KU Leuven, Belgium, and co-coordinator of the mental health working group in EURODOC.

Martin Grund - ReMO Management Committee Member, Doctoral Researcher at Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany

Dr. Katia Levecque - ReMO Management Committee Member, Assistant Professor at the Department of Industrial and Organizational Psychology of Ghent University, Belgium; Promotor of ECOOM UGent (Centre of Expertise on Research & Development – Unit HR in Research).

Dr. Susan Guthrie - ReMO Management Committee Member, Research group director, Science and Emerging Technology group, RAND Europe, UK

Prof. Katarzyna Wac - ReMO Management Committee Member, Leader of the Quality of Life (QoL) technologies research group, University of Geneva; Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark.

Dr. Jesper Dahlgaard - ReMO Management Committee Member, Associate Professor, Aarhus University and VIA University College, Denmark

Dr. Mohamad Nadim Adi - Assistant professor, Bilkent University, Turkey

Christina Kling - Graduate Student, Weill Cornell Medicine; Co-chair, Science & Education Policy Association, USA

Çeviri

Mete Kurtoğlu, Doktora Öğrencisi, ODTÜ, Türkiye

Dilara Özel, Doktora Öğrencisi, ODTÜ, Türkiye

Merve Dökmeci, Doktora Öğrencisi, ODTÜ, Türkiye

Dr. Gökçe Gökalp, Doçent, ODTÜ, Türkiye

ReMO Türkiye:

<https://akademikiyiyasam.wordpress.com/>

<https://twitter.com/akademikiyasa>